

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

© 2020

Чибриков Г. Г.¹

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ*

Ключевые слова: деньги, цифровая валюта, Б-деньги, финансовое посредничество, блокчейн

Четырьмя ключевыми особенностями денег являются следующие: выпускающая организация (центральный банк); форма (цифровая или физическая); доступность (широкая или ограниченная); технология (Varontini С., Holden Н., 2019). Тобиас Адамс и Томмасо Мансини-Гриффоли рассматривают пять видов денег: 1) деньги центрального банка, 2) криптокарренси, 3) Б-деньги (b-money), которые выпускаются банками, 4) электронные деньги, или Е-деньги (e-money), предлагаемые новыми поставщиками частного сектора, и 5) И-деньги (i-money) - инвестиционные деньги, выпускаемые частными инвестиционными фондами. Наиболее признаваемые деньги – деньги центрального банка в виде банкнот и монет (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019).

Широко распространенными являются Б-деньги, которые типично покрывают депозиты коммерческих банков. Во многих странах большая часть платежей включает перевод

фондов из одного банка в другой и, возможно, через границу. Б-деньги ассоциируются с долгом. Е-деньги возникают как важный новый игрок в сфере платежей. Термин используется в законодательстве некоторых стран. В Сингапуре Закон о платежных услугах 2019 г. характеризует Е-деньги как средство обмена. На базе блокчейна функционируют такие разновидности Е-денег, как Gemini, Paxos, True USD. Они часто характеризуются как фиатные токены.

И-деньги эквивалентны Е-деньгам, за исключением того, что они предлагают меняющееся стоимостное возмещение. Примером И-денег, поддержанных портфелем активов, может быть Либра монета, объявленная Фэйсбук и членами Либра Эссосизйшен. Монеты Либра могут обмениваться на фиатную валюту без ценовой гарантии (Virtual Currencies..., 2018). Либра Эссосизйшен использует три вида токенов: «платежный токен» предназначен для платежей или

¹ Чибриков Георгий Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, Москва, Россия (gchibrikov@yandex.ru).

***Цитирование:** Чибриков Г.Г. (2020). Современный этап в развитии цифровых денег // Вопросы политической экономики, №1 (21), С. 141-146

DOI: 10.5281/zenodo.3753380

трансфера стоимости; «utility token» базируется на blockchain; и «asset token» является криптоактивом, аналогичным ценным бумагам, облигациям или дериватива (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019b). И-деньги означают требования на активы (доли портфеля) или на товары такие как золото.

Волатильность цен на криптовалюты препятствует их повсеместному принятию. В экономике большинство предприятий по-прежнему считает нецелесообразным использование цифровых валют. Трейдеры хотят, чтобы надежный стабильный механизм спасал от волатильности и не было воздействия на цены криптовалют из-за оттока/притока денег. Такой механизм появился в виде стэйблкоина. Стэйблкоин является криптовалютой, предназначенной минимизировать изменчивость цен цифровых валют по отношению к «стабильным» активам или сумме активов. Стэйблкоины могут быть привязаны к криптокаренси, фиатным деньгам или ценам товаров на биржах (драгоценные металлы или промышленные металлы). Стэйблкоины могут быть выкупаемы с использованием валюты, товаров, фиатных денег. Термин стэйблкоин широко используется в литературе и характеризуется как «управляемая монета» (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019a).

В основе стейблкоина лежит идея привязки валюты или фиксированных обменных курсов. Это такой курс, который строго соотносится по стоимости с выбранной валютой или другим активом, способным хранить ценность (это может быть золото, баррель нефти и т. д.). Привязка используется для поддержания курса путем фиксирования его в заранее определенном соотношении (например, 1 к 1) с другой более ста-

бильной или более распространенной валютой. Привязка должна выдерживать сильную волатильность.

Существует три разновидности стабильных монет: 1. обеспеченные фиатными деньгами. Например, когда доллар берется в качестве залога и попадает на счет компании, выпускается 1 эквивалентный токен в соотношении 1:1. Вместо доллара может быть другое обеспечение - золото, нефть, серебро и прочее. Это Tether, USD Coin, eUS. 2. Обеспеченные криптовалютой — вместо фиата используются токены/коины. Пример Maker DAO. 3. Без обеспечения - незакрепленные стабильные монеты. Это монеты, которые ничем не подкреплены. Сохранить фиксированную цену возможно через смарт-контракт, который выпустит валюту на определенную сумму. Такая модель децентрализованного оракула использует схему точки Шеллинга. (Т.Шеллинг лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года).

Функционирование цифровой валюты предполагает наличие компаний, специализирующихся на поддержании ее цен True USD дает возможности использовать эквивалент доллару разным участникам крипто-рынка. True USD всегда полностью обеспечен долларом США, который хранится на счетах. Ценовые отклонения между True USD и USD предоставляют возможность для арбитража. Так как трейдеры всегда могут приобретать True USD за эквивалент доллара на официальном сайте, у них будет стимул покупать или продавать отклонившиеся True USD на биржах.

Обзор Банка международного регулирования охватил 63 центральных банка, в юрисдикции которых находится 80% мирового населения. Центральные

банки представили материалы по созданию цифровой валюты, мотивах этой работы и вероятности эмиссии этой валюты. Банкисходит из предположения о существовании двух типов цифровой валюты Центрального Банка (ЦВЦБ): общецелевых и оптовых. Обзор выявил, что большинство центральных банков исследуют проблему или в основном разрабатывают концепцию. Только немногие намерены выпускать ЦВЦБ в кратко- и среднесрочной перспективе¹.

Примером может служить Е-крона. Риксбанк исследует возможность выпуска кроны в цифровом варианте. Но решения о выпуске е-кроны не было принято. Использование наличной валюты продолжает уменьшаться. В течение 350 лет Риксбанк обеспечивал публику деньгами, но в 2018 г. только 13% платежей осуществлялось наличными по сравнению с 39% в 2010 г. Поскольку потребители становятся все более приверженными к электронным платежам, принимать наличные деньги для ритейлеров становится все более убыточным. Е-Песо является цифровой валютой, базирующейся на филиппинском песо. Центральный банк Уругвая в ноябре 2017 г. выпустил 20 млн. Е-Песо, из которых 7 млн. были предоставлены банку ПСП, который держал эквивалентную стоимость песо на счетах в центральном банке. Мандат ЦБ Уругвая был достаточным для выпуска электронных денег дополнительно к физическим деньгам. Проект был закрыт в апреле 2018г.³

Создание ЦВЦБ пока не стало массовым явлением. Однако развитие контактов между центральными

банками и небанковскими финансово-технологическими фирмами идет быстрыми темпами. Фактически некоторые центральные банки, такие как Резервный банк Индии, Монетарные власти Гонконга, швейцарский национальный банк позволяют небанковским финансово-технологическим фирмам держать резервные балансы. Английский банк имеет возможность их создания. Центральный банк КНР разрешает крупным провайдерам платежей Alipay и WeShatPay держать фонды в центральном банке в форме резервов (Virtual Currencies..., 2018). Если финансово-технологические фирмы держали бы активы клиентов в качестве резервов в центральном банке, последние косвенно были бы способны совершать сделки с обязательствами центральных банков.

Эксперты МВФ предложили модель синтетического ЦВЦБ. Сектор частных фирм выпускает цифровые коины для публики и несет ответственность за благополучие клиентов. Центральные банки обеспечивают доверие к системе, требуя, чтобы коины были полностью поддержаны резервами центрального банка. Центральные банки осуществляют контроль над выпуском цифровых денег. Модель ограничивает издержки и риски как со стороны центрального банка, так и со стороны бизнеса (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019a).

Научно-технологическая революция создала возможность появления цифровых денег. В то же время существенно возросла доля безналичных расчетов. В РФ в 2018 г. доля электронного документооборота на финансовом рынке с кредитными организациями составила – 50%; с некредитными финансовыми

¹ Глава Банка России Э. Набиуллина считает, что частные деньги угрожают финансовой стабильности (07.11 2019). <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fglavabanka-rossii-chastnye-dengi-ugrozhayut-finansovoj-stabilnosti%2F>

организациями – 80%; в 2019 г. соответственно 80% и 90%. Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам – физическим лицам через дистанционные каналы продаж была равна 80% в 2018 г., в 2019 г. – 90%. Доля наличного оборота продуктов и услуг уменьшилась до 10 %. Сохраняется приватность платежей².

С другой стороны, появились частные деньги. Цифровые деньги в отличие от денег безналичных расчетов дороги в производстве. Цифровые деньги требуют больших затрат электроэнергии. Сравнение затрат на те или иные деньги дает ответ на вопрос, какие из них предпочтительны. От системы золотого стандарта, в частности, отказались потому, что она требует значительных расходов.

В любой стране встает вопрос об ограничении количества денег в обращении. Публичные деньги опираются на активы центрального банка. Он принимает решение об объеме их выпуска. Выпуск частных цифровых денег, вероятно, можно ограничить. Но их регулирование потребует огромных расходов.

Небанковские частные деньги или активы могут облегчать сделки в рамках системы пользователей. Например, с использованием такого показателя, как авиационные мили. В других случаях создатель актива может гарантировать конвертируемость в суверенную валюту. Многие потребители в США имеют опыт работы с небанковскими частными деньгами в форме подарочных карт, пунктов лояльности и виртуальных игровых валют (Murison M., 2018). Частных денег великое множество.

В состоянии ли центральные банки уследить за ними? Тем более, что в современном мире цифровые деньги используются для отмывания денег, сбыта наркотиков и финансирования терроризма.

Потери от хищений и воровства, ассоциированные с криптокаренси быстро возрастают с 1,7 миллиарда долларов (1,4 миллиарда евро) в 2018 г. до свыше 4,4 млрд. долларов (3,9 млрд. евро) в 2019 г. (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019b). Операции по противодействию отмыванию денег, финансирования борьбы с терроризмом и операции «знай своего потребителя» требуют значительных расходов. Обзор 120 наиболее популярных валютных бирж, занимающихся криптовалютами, показал, что примерно две трети из них слабо регулировали указанную выше практику. Только треть требует указывать адрес при осуществлении операций с депозитами (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019b). Примерно четверть пользователей биткоинов и половина сделок с биткоинами связаны с нелегальной деятельностью (Adrian T., Mancini-Griffoli T., 2019b).

Во многих странах потребители уже способны осуществлять платежи в реальном времени с низкими издержками. Этим летом ФРС объявила, что Федеральные новые услуги обеспечивают платформу платежей в течение 24 часов в день и 365 дней за год.

Директор Центрального банка России Э. Набиуллина заявила, что Центробанк РФ выступает против любых денежных суррогатов, в том числе частных денег в цифровом виде. Если они будут замещать государственные деньги, они разрушат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность. В то же время глава

2 Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71773130/#review>

ЦБ отметила, что регулятор «готов посмотреть» на цифровые активы, которые не заменяют государственные деньги. Какие именно активы Э. Набиуллина считает таковыми, она не уточнила. «Мы заинтересованы в том, чтобы финансовые технологии могли применять не только крупные банки, но и небольшие банки, все участники финансового рынка»³. Она еще раз подтвердила, что Банк России рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты.

Это предложение заслуживает поддержки. ЦВЦБ являются необходимым средством конкуренции против частных цифровых денег. Некоторые центральные банки опасаются возрастающей концентрации платежной системы в руках очень немногих крупных компаний (некоторые из них являются иностранными). В этом

контексте некоторые центральные банки рассматривают ЦВЦБ в качестве средства усиления устойчивости их платежных систем.

Цифровая валюта, поддержанная правительством, деноминированная в национальных счетных единицах, помогла бы уменьшить или предотвратить появление валют, выпущенных частными компаниями, которые трудно регулировать (Barontini C., Holden H., 2019). В конечном счете, каждая страна должна взвесить все «за и против» создания ЦВЦБ в зависимости от обстоятельств. К. Лагард, директор ЕЦБ, считает, что цифровые валюты, поддержанные центральными банками, могли бы обеспечить большую безопасность и защиту потребителям (Murison M., 2018). Страны могут рассматривать вариант публично-частного партнерства, которое может обеспечить такие же выгоды, что и ЦВЦБ, одновременно потенциально уменьшая вовлеченность центрального банка в операционный риск.

³ Набиуллина Э. в видеообращении на форуме Ассоциации Банков России в Сочи (07.09.2018). <https://asros.ru/news/asros/elvira-nabiullina-vystupila-na-forume-assotsiatsii-bankov-rossii-v-sochi/>

George G. Chibrikov¹

NEW STAGE IN DEVELOPMENT OF DIGITAL MONEY*

Keywords: *money, digital currency, B-money, financial intermediation, blockchain.*

The new stage in the development of digital money is linked to the appearance of stablecoins, whose exchange rate is fixed in relation to the dollar, gold, digital currencies and oil. Increasing the stability of the exchange rates of digital currencies will open up the possibility of using them as a medium of exchange and accumulation. The creation of central bank digital currency has not yet become a widespread phenomenon. More than

85 per cent of central banks consider that in the short term, it would be largely or completely impossible for them to create any form of such a currency. Nevertheless, the development of contacts between central banks and non-bank financial-technical firms is proceeding at a rapid pace. The creators of stablecoins have received access to the central bank reserves, and have acquired the ability to carry out deals with stablecoin assets.

REFERENCES

1. *Barontini C., Holden H. (2019)* Proceeding with caution — a survey on central bank digital currency. BIS Papers No 101. January 8. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331590
2. *Adrian T., Mancini-Griffoli T. (2019a)*. Central Bank Digital Currencies: 4 Questions and Answers. IMFBlog. December 12. URL: <https://blogs.imf.org/2019/12/12/central-bank-digital-currencies-4-questions-and-answers/>
3. *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations (2018)*. International Monetary Fund Staff Discussion Note.
4. *Murison M. (2018)* IMF makes the case for state backed digital currencies. Internet of business. November 15. URL: <https://internetofbusiness.com/imf-makes-the-case-for-state-backed-digital-currency/>
5. *Adrian T., Mancini-Griffoli T. (2019b)* From Stablecoins to Central Bank Digital Currencies. IMFBlog. September 26. URL: <https://blogs.imf.org/2019/09/26/from-stablecoins-to-central-bank-digital-currencies/>

¹ **Chibrikov George**, doctor of Economics, Professor (gchibrikov@yandex.ru)

* **JEL codes:** F33, G23, E42

Citation: Chibrikov G.G. (2020). New stage in development of digital money. *Problems in Political Economy*, 1(21), 141-146

DOI: 10.5281/zenodo.3753380